

GUIA DE CUIDADO COM OS PÉS PARA PESSOAS COM DIABETES

Centro de Referência Diabetes nas Escolas de Teixeira de Freitas/BA

SE VOCÊ TEM DIABETES, NAMORE SEUS PÉS!

Esse é um alerta para você que tem diabetes e precisa se atentar ao cuidado dos seus pés, vamos lá?

1. AVALIAÇÃO DOS PÉS

Observe seus pés, dedos e calcanhares todos os dias!

Note se existem feridas, calos, rachaduras, bolhas, micoses (especialmente entres os dedos) ou alguma parte do pé com mudança na coloração ou temperatura, e se há também dormência ou dor.

Se você tiver dificuldade de examinar seus pés sozinho, peça ajuda de alguém que more com você, ou use um espelho.

2. CUIDADOS DE HIGIENE

a. Mantenha os pés limpos e secos para evitar a formação de micoses que podem evoluir para feridas maiores.

b. Enxugue entre os dedos com uma toalha pequena, diferente da que você usa para o restante do corpo

c. Hidrate os pés diariamente (exceto entre os dedos) para evitar ressecamento ou fissuras.

Uma vez por semana, antes da hidratação diária, faça uma esfoliação suave com mel (1 colher de sopa) e fubá (1 colher de sopa).

d. Lembre-se de não realizar esfoliação nem tirar a cutícula das unhas, pois esses procedimentos podem causar lesões. Também não utilize esmalte nas unhas dos pés, pois este impedirá que você veja alterações iniciais nas unhas.

e. Corte as unhas em formato reto (quadrado) e arredonde as laterais com uma lixa fina

3. CALÇADOS RECOMENDADOS

Evite ao máximo andar descalço, pois você pode ter diminuição da sensibilidade nos pés, e assim feri-los ou queimá-los sem perceber.

a. Escolha sapatos confortáveis, nem apertados, nem largos (para não causar atrito ou bolhas nos pés) com fácil abertura.

b. Não use sapatos de bico fino, de salto muito alto, de dedo e nem com fivelas em contato com a pele.

c. Não se esqueça de sempre verificar dentro dos sapatos antes de calçá-los.

d. Prefira meias de lã ou de algodão, claras, sem costura interna e que não fiquem apertadas. Elas absorvem melhor o suor e facilitam a visualização de secreções sem prejudicar a circulação.

4. JÁ TENHO UMA FERIDA NOS PÉS OU ME MACHUQUEI

O que fazer: primeiro, se percebeu alteração nos pés, procure urgentemente a Unidade de Saúde mais próxima de você.

Não use nenhuma medicação ou soluções caseiras sem orientação de um profissional.

REFERÊNCIAS

1. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Brasília: SBD; 2019.
2. Cerqueira LT, Ramos JLS, Dalla-Nora CR, Vogt MSL, Silveira AF, Figueiredo AE. Propostas de cuidados ao indivíduo com pé diabético em tempo de pandemia do COVID-19 no Brasil. Acta Paul Enferm. 2020;33:e-EDT20200005.
3. Sociedade Brasileira de Diabetes. Cuidados com os pés em pessoas com diabetes em tempos de covid-19. São Paulo: SBD; 2020.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE-NOS

ENDEREÇO UFSB

Universidade Federal do Sul da Bahia (Complexo II):

Av. Getúlio Vargas, n.1732, Bairro São José, Teixeira de Freitas, BA, CEP: 45996-108

INSTAGRAM

@crdeteixeiradefreitasoficial